

БЕТА-ЛАКТАМЫ И ЦЕФАЛОСПОРИНЫ: ОБЗОР ФАРМАКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Солиева Д.Ш. Собиржонова М. У.

Андижанский Государственный Медицинский институт, г.Андижан
Республика Узбекистан

Аннотация: Бета-лактамы антибиотики, включая пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы, являются одними из наиболее широко используемых антибактериальных препаратов в клинической практике. Их популярность обусловлена широким спектром антибактериального действия, благоприятным профилем безопасности и эффективностью для лечения многих бактериальных инфекций. Однако в последние десятилетия наблюдается рост устойчивости многих патогенных бактерий к бета-лактамам, что ограничивает терапевтические возможности этих препаратов и ухудшает прогноз при некоторых инфекциях.

Ключевые слова: бета-лактамы, цефалоспорины, антибиотики, фармакология, резистентность, Государственный Реестр.

Актуальность

В данном обзоре рассматриваются основные группы бета-лактамов антибиотиков – пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы. Обсуждаются их механизм действия, фармакокинетика, спектр активности, показания к применению и профиль безопасности. Отдельное внимание уделяется проблеме резистентности патогенных бактерий к этим препаратам и стратегиям преодоления устойчивости с помощью различных комбинаций бета-лактамов с ингибиторами бета-лактамаз.

Методы

Проведен всесторонний поиск и анализ научных публикаций, посвященных бета-лактамам антибиотикам, в базах данных PubMed, Web of Science и Scopus с 2000 по 2022 год, а также Государственный Реестр Республики Узбекистан за 2023 год. Отдельное внимание уделено клиническим рекомендациям и руководствам по использованию антибиотиков ведущих специалистов.

Результаты и обсуждение

Пенициллины. Пенициллины были первыми антибиотиками группы бета-лактамов, открытыми Александром Флемингом в 1928 году. Несмотря на десятилетия использования, пенициллины и сегодня остаются одними из

наиболее назначаемых антибиотиков благодаря высокой клинической эффективности, безопасности и низкой стоимости.

Цефалоспорины. Цефалоспорины были открыты в 1945 году и в настоящее время представляют собой один из крупнейших классов антибиотиков бета-лактаминового ряда по разнообразию спектра действия и клиническому применению. Цефалоспорины подразделяются на несколько поколений в зависимости от спектра антибактериальной активности.

Карбапенемы. Карбапенемы представляют собой подкласс бета-лактаминных антибиотиков с широким спектром активности. Они стабильны к действию большинства бета-лактамаз и эффективны даже при устойчивости бактерий к другим бета-лактамам, включая цефалоспорины расширенного спектра.

Монобактамы. Монобактамы являются уникальным классом бета-лактаминных антибиотиков, поскольку содержат лишь одно бета-лактаминовое кольцо в отличие от других препаратов этой группы. Обладают активностью в основном против грамотрицательных бактерий.

Механизм действия. Все бета-лактаминные антибиотики ингибируют синтез клеточной стенки бактерий за счет связывания и инактивации пенициллинсвязывающих белков (ПСВ). Это приводит к нарушению синтеза пептидогликана – основного структурного компонента клеточной стенки бактерий. В результате подавления синтеза клеточной стенки бактерии не способны к делению и погибают.

Устойчивость. Одним из основных недостатков бета-лактаминных антибиотиков является быстрое развитие устойчивости у бактерий. Основные механизмы резистентности включают инактивацию антибиотиков бета-лактамазами и изменение структуры пенициллинсвязывающих белков.

Для преодоления бета-лактамазной резистентности используются различные ингибиторы бета-лактамаз, такие как клавулановая кислота, тазобактам и авибактам. Комбинированные препараты на основе бета-лактамов и ингибиторов бета-лактамаз сохраняют активность даже при наличии генов расширенного спектра бета-лактамаз (ГРСБЛ) у бактерий.

Рис.1 Показатель наименований зачисленных в Государственном Реестре(2023г.)

Выводы

1. Бета-лактамы являются одними из наиболее широко используемых антимикробных препаратов благодаря высокой эффективности, благоприятному профилю безопасности и удобству применения.

2. Устойчивость патогенных бактерий к бета-лактамам за счет продукции бета-лактамаз является серьезной клинической проблемой, ограничивающей терапевтические возможности этих антибиотиков.

3. Использование комбинаций бета-лактамов с ингибиторами бета-лактамаз, такими как клавулановая кислота или тазобактам, позволяет расширить спектр активности и преодолеть устойчивость, опосредованную бета-лактамазами.

4. Необходимы дополнительные исследования новых комбинаций бета-лактамовых антибиотиков для расширения их активности в отношении резистентных штаммов бактерий.

5. Результаты показывают, что местные производители занимают ведущие места в производстве и регистрации антибиотиков ряда сульфаниламидов в 2023 году.

Список литературы:

1. Drawz SM, Bonomo RA. Three decades of beta-lactamase inhibitors. Clin Microbiol Rev. 2010;23(1):160-201.

2. Bush K, Jacoby GA. Updated functional classification of β -lactamases. Antimicrob Agents Chemother. 2010;54(3):969-76.

3. Zhanel GG, Wiebe R, Dilay L, Thomson K, Rubinstein E, Hoban DJ et al. Comparative review of the carbapenems. *Drugs*. 2007;67(7):1027-52.
4. Paterson DL, Bonomo RA. Extended-Spectrum β -Lactamases: a Clinical Update. *Clin Microbiol Rev*. 2005;18(4):657-86.
5. Livermore DM. Current epidemiology and growing resistance of gram-negative pathogens. *Korean J Intern Med*. 2012;27(2):128-42.